

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA IJTIMOYIY REALISTIK ASARLAR MASALASI

*Bayram Bilir*¹

Annotatsiya:

Bolalar adabiyoti sotsrealist yozuvchilar faoliyat yuritadigan muhim sohadir. Mutaxassislar fikricha, bolalar adabiyotiga mafkurani kiritmaslik kerak, degan fikrga qo'shilsada, sotsrealist yozuvchilar ko'pincha pedagogik sezgirlikdan yiroq g'oyaviy asarlar yozadilar. Bu ishda sotsrealizm tushunchasi bilan yozilgan asarlarning boshlang'ich ta'limdagi o'rni haqida ma'lumot beriladi. Berilgan ma'lumotlardan so'ng o'qituvchilar va oilalarning vazifalari tushuntiriladi.

Key words: boshlang'ich ta'lim, ijtimoiy realizm, bolalar adabiyoti.

Bolalar adabiyoti va mafkurasi

Bolalar adabiyoti tarixida 1960-yillarda marksistik mafkura ta'sirida birinchi bolalar romanlari nashr etilganligini ko'rish mumkin. 1960-yillargacha bolalar adabiyotida modernizatsiya-ma'rifat tushunchasi hukmronlik qildi va 1970-yillarda bolalar adabiyoti ayniqsa rivojlandi va bu davrda mashhur mualliflar tomonidan bolalar kitoblari yozildi [1: 219]. 1970-yillarda jamiyatning haddan tashqari siyosiylashuvi bolalar adabiyotida ham o'z aksini topganligi quyidagi baho bilan ochib beriladi: "Umuman olganda, jamiyatda siyosiylashuv qizg'in kechib, barcha turdagi ta'lim va madaniyat muassasalari shakllangan bu davrda. yoki bu siyosiylashuv doirasida mavjud bo'lishda davom etgan, kitob nashr etish, shunga ko'ra, bolalar kitoblari, nashriyat ham xuddi shu yo'nalishda ta'sir qilishi muqarrar edi [7: 82].

Bolalar adabiyoti mahsulotlarining g'oyaviy jihatini quyidagi so'zlar bilan izohlash mumkin. Kattalar adabiyotida mafkura bo'lganidek, bolalar adabiyoti ham g'oyaviy so'zlarga boy. Bu g'oyaviy nutqlar bola o'quvchiga ba'zan noaniq, ba'zan esa juda aniq tarzda taqdim etiladi. Matn mavzusi, matndan olinadigan saboq, personajlarning munosabatini tushunib, bu munosabatlarga ma'no bermasdan turib, na matn mafkurasi, na undagi ma'no kodlari shifrlanib bo'lmaydi. Har bir matnning yashirin yoki ochiq mafkuraga ega bo'lishining asosiy sababi shundaki, matn nafaqat o'z ichida mutlaq ma'noga ega, balki qo'shimcha ma'nolarga ham egadir [2: 201].

Bolalar uchun yaratilgan asarlar ochiq yoki yashirin tarzda ma'lum bir mafkurani o'z ichiga oladi. Har bir adabiy asarda hamisha dunyoqarash mavjud bo'lib, bu tizimli g'oyaviy qarashlar bolalar adabiyotida bimalol o'z aksini topadi [6: 193-194]. Bolalar adabiyoti "o'rta tabaqa" mafkurasini yoyish va birlashtirishning o'ta muhim mexanizmlaridan biridir [15:11]. Bolalar kitoblari mafkuraning kuchli tashuvchisi bo'lib, madaniy zulmni yaratish va saqlashga hissa qo'shish huquqiga ega [12: 33]. Mafkuradan xoli kitob yo'q. Shu sababli, kitoblar ko'pincha jamiyatda mavjud bo'lgan e'tiqod va qadriyatlar asosida shakllangan yashirin mafkuraga ega [20: 8-9]. Hikoyaviy nutq tahlili asldir, chunki u matnlarning aniq adabiy va ijtimoiy-madaniy tushunchalarini hikoya ifodasi bilan bog'laydi va hikoya tuzilishining uch jihatiga e'tibor beradi: hikoya, nutq va ma'no [16: 362]. Stephensning ushbu tahlili shuni ko'rsatadiki, hikoya muallif nutqining ijtimoiy-madaniy tushunchasini o'z ichiga olganligi sababli, u albatta mafkurani ham o'z ichiga oladi.

Bolalar ta'limida kitoblar mehnat jarayonlarini tushuntirishi, shu bilan birga bu jarayonlarning qanday qilib voqelikni vujudga keltirishini, voqelikdan qanday g'oya va nazariyalar kelib chiqishini ko'rsatishi kerak [9: 245]. Sotsialistik bolalar adabiyoti; U mehnat jarayoni, insonparvarlik ijodi, tabiatni zabt etish va insonning tabiat ustidan g'alabasi haqidagi adabiyotlar bo'lishi kerakligini mukammal tushunadi [8: 236]. Sotsialistik g'oyalarga xizmat qiluvchi bolalar kitoblari texnologiya, ilm-fan va zamonning buyuk ixtirolarini zabt etdi; uning ohangi va ifodasi yanada realistik; Bular bolani munosib inson sifatida qabul qiladigan asarlardir [22: 237]. Sotsialistik bolalar adabiyoti evolyutsiya, ilm-fan va tabiat olamidani olingan saboqlarga katta e'tibor qaratdi va tabiatshunoslik yozishning romantik va sentimental konventsionalari, masalan, ko'plab sotsialistik yozuvchilarning tabiatdan axloqiy saboq olish tendentsiyasi ta'sirida bo'ldi [14: 187].

Bugungi yozuvchilar endi bolalar uchun mafkura haqida ko'proq ongliroq bo'lib, ular tarixni shakar bilan qoplash odatidan voz kechib, hikoyada imkon qadar realistik munosabatda bo'lishga harakat qilmoqdalar [13: 158]. Hollindeyl bolalar kitoblarida mafkurani ikki toifaga ajratadi: ochiq (faol) va yashirin (passiv), bolalar adabiyotida esa muallif o'z asarida muallifning mafkurasini aniq yoki bilvosita kiritadi [21: 628-630]. Hollindeylning fikricha, bolalar kitobida mafkura uchta asosiy shaklda uchraydi. Birinchisi va eng qulayi,

¹ Bayram Bilir, Phd. SamDCHTI

muallifning aniq ijtimoiy, siyosiy yoki axloqiy e'tiqodlari va hikoyani bolalarga tavsiya etish istagidan iborat. Ikkinchidan, bu muallif boshidan kechirmagan taxminlarga asoslangan passiv mafkura. Bunda ongli artikulyatsiya bo'lagi bo'lmasa ham, til to'qimasi va hikoya ularni ochib beradi va o'quvchiga yetkazadi. Bolalar kitoblarining mafkurasini ularning kengroq ta'rif bilan bog'lash uchun biz ularning mavjudligining uchinchi jihatini ko'rib chiqishimiz kerak. Bu matnga xos mafkuradir [10: 9-13]. Bolalar adabiyotining didaktik jihati birinchi o'ringa chiqqani uchun yozuvchilar yashirin mafkurani qabul qilganliklari tushuntiriladi: "Mafkura bolalar badiiy adabiyotida axloqiy yoki axloqiy tamoyillarning ochiq ifodasi shaklida paydo bo'lishi mumkin; Ammo G'arb mamlakatlarida bolalar adabiyoti kamroq ochiq didaktik bo'lib qolganligi sababli, mafkura ko'pincha muallifning til tanlashlari asosida yotadigan yashirin taxminlar va qadriyatlar sifatida amalga oshiriladi" [17: 529].

Bolalar adabiyoti mahsulotlariga mafkuraviy tazyiqlarni kiritmaslik zarurligi haqida ko'plab baholar berilgan. Mafkuraning adabiyotdan ustun turishi uni siyosiy bolalar kitobi yozish deb ataydi va bola bo'sh yozuv emas. Shuning uchun ham yozuvchi unda nimani xohlasa, yozib ololmaydi [19: 189]. Yo'l-yo'riqli nashrlar bolalarda kitob va adabiyot haqidagi noto'g'ri tushunchalarni keltirib chiqaradi, bolaning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini susaytiradi, bola bilan kitob o'rtasida to'siqlar paydo qiladi [18: 18].

Marksist yozuvchilar dunyoda turli asarlar yaratdilar va o'zlari yozgan adabiy asarlar bilan marksizm targ'iboti va ongni yuvish ishlarini olib bordilar, kitoblarini mafkuraviy ehtirosi namoyish qilinadigan maydonga aylantirdilar [5: 474]. Bolalar adabiyoti ijodkorlari o'z o'quvchilarining e'tiborini jalb qilish yoki ularga o'z qarashlariga mos ravishda ta'sir o'tkazish maqsadida o'z mafkurasiga mos mavzularni to'liq subyektiv tushunishdan foydalanib, o'quvchini chalg'itadi [3: 164]. Xuddi shunday, yozuvchilar bolani o'z mafkuralariga muvofiq yo'naltirishga harakat qilar ekan, bolani tushunish va kashf qilish va uning muammolarini hal qilish uchun harakat qilishdan uzoqlashishi mumkin [11: 173]. Binobarin, mafkura bolaning qiziqish doirasiga kirmagani uchun bolalar kitoblari mafkuradan uzoq bo'lishi, adabiyot hech qachon ma'lum bir fikrning targ'ibot quroliga aylantirilmasligi kerak [4: 79].

Xulosa va tavsiyalar

Farzandlariga sotsrealist yozuvchilarning asarlarini o'qib berishni o'ylayotgan oilalar kitob tanlashda e'tiborliroq va ehtiyotkor bo'lishlari, ortiqcha g'oyani o'z ichiga olgan bolalar romanlarini tanlashdan qochishlari mumkin. O'qituvchilar shakl va mazmun jihatdan ham, pedagogik jihatdan ham malakali bo'lgan ko'rib chiqilayotgan asarlarni tavsiya etish orqali o'quvchilarning o'qish malakasini oshirishlari mumkin.

Ayniqsa, sotsrealist yozuvchilar bolalar romanlarida "hamkorlik, adolat, halollik, mehnatsevarlik, mehr-oqibat, kamtarlik, qanoat va hokazo" tushunchalaridan foydalanadilar. Ular ko'plab qadriyatlarni qamrab olganligi sababli, o'qituvchilar talabalarga qadriyatlar ta'limi sarlavhasi ostida ko'rib chiqilayotgan asarlarni yoki o'zlari tanlagan matnlarni o'qishlari mumkin.

1940-1980 yillarda sotsial realist yozuvchilar tomonidan nashr etilgan bolalar romanlari tufayli tadqiqotchilar tegishli davrning ta'lim yondashuvi va ta'lim holati panoramasini ko'rishlari mumkin. Ko'rib chiqilayotgan asarlarda oilaning farzandlarga bo'lgan munosabati, maktab va sinf xonalarning ahvoli, direktor-o'qituvchi-shogird munosabatlari atroficha o'rganilib, baholanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Akbayır, S. (2010). *Çocuğum Neyi Okumalı?.* Ankara: Pegem Akademi.
- [2]. Can, D. T. (2013). *Çocuk Edebiyatında Dilin Ideolojisi: Anlatı Bilimsel Yaklaşım. Dil Araştırmaları*, 12, 191-213.
- [3]. Can, D. T. (2014). *Çocuk Edebiyatı: Kuramsal Yaklaşım.* Konya: Eğitim.
- [4]. Cılgın, A. S. (2007). *Çocuk Edebiyatı.* İstanbul: Morpa.
- [5]. Efe, A. (2014). *Çocuk Edebiyatında Ideoloji Üzerine Bazı Düşünceler. Türk Dili, C.VII (756),* 472-475.
- [6]. Enginün, İ. (1998). *Çocuk Edebiyatında Ideoloji. M. R. Şirin (Haz.), 99 Soruda Çocuk Edebiyatı İçinde (S. 192-197).* İstanbul: Çocuk Vakfı.
- [7]. Erdoğan, F. (2008). *Toplumsal Tarihimizde Çocuk Edebiyatının Yeri. B. Onur (Haz.), Toplumsal Tarihte Çocuk İçinde (S. 79-86).* İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
- [8]. Fuçık, J. (1978). *Çocuk Edebiyatı Üstüne. D. Richter (Drl.), Politik Çocuk Kitabı İçinde (S. 232-236).* İstanbul: Gözlem.
- [9]. Gorki, M. (1978). *Konular Üstüne. D. Richter (Drl.), Politik Çocuk Kitabı İçinde (S. 245- 255).* İstanbul: Gözlem.
- [10]. Hollindale, P. (1988). *Ideology And The Children's Book. United Kingdom, UK: Thimble*

- [11]. İpşirođlu, Z. (2001). *Çađdaş Çocuk Ve Gençlik Yazınının Türkiye'deki İşlevi, Gelişimi Ve Konumu*. Z. İpşirođlu (Haz.), *Çađdaş Türk Yazını İçinde* (S. 168-192). İstanbul: Adam.
- [12]. Markey, A. (2017). *Irish Children's Books 1696-1810: Importation, Exportation And The Beginnings Of Irish Children's Literature*. In K. O'Sullivan & P. Whyte (Eds.), *346 Critical Approaches To Children's Literature* (Pp. 33-51). New York, NY: Springer Nature.
- [13]. Mcnamara, K. H. (2009). *The Potato Eaters: Food Collection In Irish Famine Literature For Children*. In K. K. Keeling & S. T. Pollard (Eds.), *Critical Approaches To Food In Children's Literature* (Pp. 149-166). United Kingdom, UK: Routledge.
- [14]. Mickenberg, J. L. (2006). *Learning From The Left*. United Kingdom, UK: Oxford University.
- [15]. O'Malley, A. (2003). *The Making Of The Modern Child: Children's Literature And Childhood In The Late Eighteenth Century*. New York, NY: Routledge.
- [16]. Pereira, Í. S. P. & Campos, Â. (2014). *Turning Ideologies Inside Out: Developing Young Readers' Empathy For Critical Voices In Narrative Fiction*. *Changing English*, 21(4), 359-370.
- [17]. Puurtinen, T. (1998). *Syntax, Readability And Ideology In Children's Literature*. *Meta*, 43(4), 524-533.
- [18]. Sever, S. (2012). *Çocuk Ve Edebiyat*. İzmir: Tudem.
- [19]. Sirin, M. R. (Haz.). (1998). *99 Soruda Çocuk Edebiyatı*. İstanbul: Çocuk Vakfı.
- [20]. Stephens, J. (1992). *Language And Ideology In Children's Fiction*. London: Longman.
- [21]. Ünal, A. G. (2014). *Türk Çocuk Edebiyatı Eserlerinden Hareketle Dil, Ideoloji Ve Engellilik*. *Türk Dili*, C.VII(756), 623-630.
- [22]. Wedding, A. (1978). *Çocuk Edebiyatı*. D. Richter (Drl.), *Politik Çocuk Kitabı İçinde* (S. 236-241). İstanbul: Gözlem.
- [23]. Abdunazarovich, E. Q. (2024). *İngiliz tilida some va any noaniq olmoshlari ifodalagan sintaksemalar paradigmatic qatori*. *Journal of international scientific research*, 1(3), 211-217.